

TRANSPORT SOHASI BIZNESINI YO`LGA QO`YISH TENDENSIYALARI

Begboyev Fazliddin Ismoiljonovich
Andijon mashinasozlik instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550565>

Annotatsiya: Maqolada transport sohasida kichik tadbirkorlikni shakllantirish tamoyillari va ularning tahlili keltirilgan. Transportda kichik tadbirkorlikni ifodalashga sifat jihatidan yondoshish kichik transport korxonasini katta firmaning kichraytirilgan ma'lum bir ko'rinishida emas, balki yangiliklarni kiritishga yuqori tayyorligi hamda tashqi muhit shart – sharoitlariga tezkor moslasha olishi bilan bog'liq bo'lgan qator xususiyatlariga ko'ra yirik firmalardan ajralib turuvchi korxonalar sifatida qarashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, transport tizimi, bozor iqtisodiyoti.

KIRISH

Mamlakatimiz transporti sohasida kichik tadbirkorlikni shakllantirish va rivojlantirish iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim shartlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotning 50 foizidan ortiq ulushi kichik tadbirkorlik hisobiga to'g'ri kelsa, O'zbekiston Respublikasida bu ko'rsatkich 2016 yil yakunlariga ko'ra 56,9 foizni tashkil etgan [1].

Tadbirkorlikning asosiy xarakatlantiruvchi kuchi bo'lib “Tadbirkorlik va tadbirkorlarning o'zini-o'zi tashkillashtiruvchi harakatlar erkinligi” to'g'risidagi g'oya hisoblanadi. Uni ro'yobga chiqarish prinsip va mexanizmlari tizimli-sinergetik nazariyada qisman yoritilgan bo'lib, ilmiy bilimlarning boshqa sohalaridagi o'zini- o'zi tashkillashtiruvchi hodisalarni prognozlashning asosi hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes va tadbirkorlik sektori qator muhim ijtimoiy funksiyalarni bajaradi:

mulkdorlar sonini oshiradi, demokratik jamiyatda siyosiy barqarorlikning bosh kafolati-o'rta sinfnining shakllanishiga imkoniyat yaratadi;

iqtisodiy faol aholining ulushini oshiradi va turli ijtimoiy guruhlarning turmush tarzidagi nomutanosiblikni silliqlaydi;

juda harakatchan va ishbilarmon shaxslarni tanlashni amalga oshiradi, bunda kichik biznes ular uchun o'z salohiyatidan foydalanishning boshlang'ich maktabi bo'lib xizmat qiladi;

yangi ish joylarini yaratadi, ishlovchilarni, shu jumladan, aholining ijtimoiynozik guruh vakillari (yoshlar, ayollar, nafaqaxo'rlar, nogironlar va

boshqalar)ni ishga joylashtirishni ta'minlaydi.

Kichik avtotransport korxonasi (ATK) lari transport xizmatlari bozorining ma'lum bir sektorida xizmat ko'rsatadi: tashuvchilarning 57 foizidan ortig'i asosan kichik miqdordagi yuklar va bir marotabali tashishlarni amalga oshirishadi. Transport xizmatlariga bo'lgan talabni kichik ATKlari yirik korxonalariga nisbatan xizmatlar tannarxini minimallashtirishgan holda past tariflar hisobiga qo'llab-quvvatlashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bozor iqtisodiyoti nuqtai nazaridan kichik transport biznesining asosiy yutug'i bo'lib quyidagilar hisoblanadi[2]:

- talabga tez va moslashuvchan holda javob berish. Bu esa bozorni to'ldirish hamda transport xizmatlarining sifatini oshirish va xilma-xilligini ta'minlashga imkon beradi;

- tashishlarning yangi texnologiyalarini rivojlantirish hamda transport xizmatini ko'rsatish va logistika sohasida yangiliklarni samarali rag'batlantirish;

barqaror soliqqa tortish bazasini yaratish;

- qonunchilik va ijro hokimiyati organlari bilan munosabatlardagi har qanday o'zgarishlarga hozirjavoblik.

Avtomobil transportida kichik tadbirkorlikning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi o'ziga xos - xususiyatlarga ega bo'lib, ular transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi kichik tadbirkorlik tuzilmalarini tashkil etishda zarur bo'lgan tarmoq xususiyatlari bilan aniqlanadi.

Transportda kichik tadbirkorlikni ifodalashga sifat jihatidan yondoshish kichik transport korxonasini katta firmaning kichraytirilgan ma'lum bir ko'rinishida emas, balki yangiliklarni kiritishga yuqori tayyorligi hamda tashqi muhit shart - sharoitlariga tezkor moslasha olishi bilan bog'liq bo'lgan qator xususiyatlariga ko'ra yirik firmalardan ajralib turuvchi korxonasi sifatida qarashga imkon beradi.

Miqdoriy mezonlardan, odatda, kichik tadbirkorlik sektorining chegaralarini rasmiy aniq belgilash, xususan quyidagilar uchun foydalaniladi: qonunchilik, sektorni statistik jihatdan kuzatilishini tashkil etish; rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish.

Kichik tadbirkorlik sektorini alohida ajratuvchi aksariyat mamlakatlarda ustunlik jihatidan quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi: ishlovchilarning soni; yillik aylanma; valyuta balansi; kapital tuzilmasi.

Barcha tadbirkorlar va, ayniqsa, mikrobiznes ham o'z hisobotlarini balans ko'rinishida olib bormasliklari sababli aktivlar o'lchamlari bo'yicha mezon chegaralangan holda qo'llaniladi.

Biznesning mustaqilligini aniqlash mezoni (kapital tuzilmasiga chegaralanishlar) – keng tarqalgan chegaralovchi mezon bo'lib, kichik tadbirkorlik yoki biznes sektorining mustaqil, qaram bo'lmagan sub'ektlarini ajratishga imkon beradi. Ular, birinchi navbatda, boshqa yirik “o'yinchilar” tomonidan o'z manfaatlari uchun foydalanishga emas, balki davlat tomonidan beriladigan e'tiborga muhtojdir.

Ushbu chegaralanishlarni qo'llash kichik tadbirkorlik yoki biznes sektoridan mustaqil bo'lmagan va qaram korxonalarini chiqarishga imkon beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'tkazilgan tahlil asosida shuni ta'kidlash mumkinki, aksariyat mamlakatlarband bo'ladiganlarning soni bo'yicha ko'rsatkichdan asosiy mezon sifatida foydalanishadi. Bu shu bilan bog'liqlik, ushbu ko'rsatkich biznes ko'lamini aniqlagan va xo'jalik faoliyati natijalarining indikatorlarini taqqoslagan holda har qanday xo'jalik sub'ektlari tomonidan kuzatilib boriladi. Shu bilan bir qatorda qiymat ko'rsatkichlaridan farqli ravishda ushbu ko'rsatkich hisob-kitoblarda o'zining aniq metodologik bazasiga egadir.

Transport xizmatlari bozori rivojlanishining hozirgi zamon muammolari, tadqiqotchilarning fikricha, doimo rivojlanib boruvchi tizimli-sinergetik konsepsiyadan foydalanish asosida hal qilinishi mumkin. Shunday qilib, hozirgi kunda kichik biznes va tadbirkorlikni umuman, shu jumladan, transportda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ahamiyati yana ham ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arislanovna, Y. S., Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 819-825.
2. Yuldaheva, S. A., Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики*, 1, 149-154.
3. Mukhitdinova, K., Yuldasheva, S. (2020). Development of transport and logistics services market. *EPRA International Journal of Research and*

Development, 5(5), 464-466.

4. Yuldasheva, S. A., Murodov, B. X. ugli, Suvonqulov, S. I. ugli (2020). Negative consequences of monopoly and methods of regulation. 195-196.

5. Кененбаев, Е. Т. (2020). Невербальная коммуникация в социальной жизни общества. Горизонты современной лингвистики, 107-112.